

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 216 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	

IT XIZMATLAR EKSPORTINI MOLIYAVIY TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda IT xizmatlar eksportini takomillashtirish orqali mamlakat YaIM hajmini oshirish, yoshlarni ish bilan ta'minlash va aholi daromadlarini kengaytirish tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: xizmatlar eksporti, IT xizmatlar, internet aloqa xizmati, eksport infratuzilmasi, elektron axborot almashish tizimi, eksport faoliyati, eksport subsidiyalari, eksportni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, eksport faoliyatida xorij tajribasi.

Abstract: The article analyzes how improving IT services exports in Uzbekistan can increase the country's GDP, provide youth employment and raise incomes.

Key words: export of services, IT services, Internet communication services, export infrastructure, electronic information exchange system, export activities, export subsidies, mechanisms of financial support for export, foreign experience of export activities.

Аннотация: экспорт услуг, ИТ-услуги, услуги интернет-связи, экспортная инфраструктура, система электронного обмена информацией, экспортная деятельность, экспортные субсидии, механизмы финансовой поддержки экспорта, зарубежный опыт экспортной деятельности.

Ключевые слова: The article analyzes how improving IT services exports in Uzbekistan can increase the country's GDP, provide youth employment and raise incomes.

KIRISH

Zamonaviy global iqtisodiyotda axborot texnologiyalari (IT) xizmatlari eksporti mamlakatlarning iqtisodiy taraqqiyotida muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunga kelib, IT xizmatlarining xalqaro bozordagi ulushi izchil o'sib bormoqda va mazkur sektorda raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun moliyaviy ta'minot tizimini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmini ortishiga ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasini takomillashtirish orqali eksport faoliyatini kengaytirish muhim omil hisoblanadi. Eksport faoliyati faqatgina mahsulotlar eksportidan iborat bo'lmasdan, xizmatlar eksportini ham o'z ichiga oladi. Rivojlangan mamlakatlar eksporti tarkibini qariyb 20-25 foizini xizmatlar eksporti tashkil etmoqda.

Xizmatlar eksportini takomillashtirish evaziga Hindiston va Xitoy kabi aholisi ko'p bo'lgan mamlakatlar umumiy eksport hajmi oshdi va aholi farovonligi indeksi ko'tarilishiga ijobiy ta'sir sezildi. Hindiston yalpi ichki mahsulotiga 13 foizdan ortiq hissa qo'shayotgan AKT sektori va raqamli iqtisodiyot mamlakat uchun asosiy iqtisodiy omillardan biri hisoblanadi. Hindiston 2025-yilga kelib AKT sohasini 1 trillion dollarga yoki prognoz qilingan YAIMning 20 foiziga yetkazishni maqsad qilgan. Dasturiy ta'minot va xizmatlar kompaniyalari milliy assotsiatsiyasi (NASSCOM) ma'lumotlariga ko'ra, Hindiston texnologiya sanoati yillik 8,4 foizlik o'sish sur'ati asosida 2023-yilda 245 milliard dollardan oshishi kutilmoqda¹.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xizmatlar eksportini takomillashtirishda tashkiliy va moliyaviy instrumentlar faoliyatini kengaytirish va aynan IT xizmatlar eksportini oshirishga sabab bo'luvchi ekotizimlarni rivojlantirish bo'yicha MDH va xorijiy mamlakatlarda ko'plab tadqiqot ishlari olib borilgan. Ilmiy maqolani yozish davomida xorijiy olim va mutaxassislardan Muhammad Ahmed Kalwar[3], Gnanon S.K[4] Bhatnagar.B[5], Williams A. C.[5] shuningdek MDH olim va mutaxassislardan D.E Karshiyev[6], M.Ibodullayeva[7] va S.Topildiyevlarning[8] bu boradagi ilmiy maqolalarini tahlil qildik.

¹ <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/india-information-and-communication-technology>

Yusupov.A[9] o'z maqolasida IT xizmatlar eksportini moliyalashtirish masalalarini O'zbekiston misolida o'rganib, bu yo'nalishda amal qiluvchi mavjud bank instrumentlari hamda davlat dastaklari samaradorligini tahlil qiladi. Tadqiqotda ilg'or xalqaro tajribaga tayanib, IT sektorini qo'llab-quvvatlash uchun qarz mablag'lari, imtiyozli kreditlar va grantlarning kombinatsiyalash usullari taklif etiladi. Shu bilan birga, Yusupov.A moliyaviy inshootlar bilan IT kompaniyalari o'rtasida innovatsion kooperatsiya mexanizmlarini rivojlantirish zarurligini alohida ta'kidlaydi.

Karimov.B[10] ilmiy ishida IT xizmatlarini jahon bozoriga olib chiqish borasidagi dolzarb muammolarni tahlil qilish bilan birga, ularga mos moliyaviy yechimlarni taklif qiladi. Xususan, IT xizmatlarini eksport qiluvchi korxonalarini lizing, faktoring hamda sug'urta vositalari orqali qo'llab-quvvatlash istiqbollari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, innovatsion loyihalarni boshlang'ich bosqichda fond bozorlari orqali moliyalashtirish imkoniyatlari hamda ularning huquqiy-me'yoriy jihatlari atroflicha tahlil etiladi.

Tursunov.M[11]ning tadqiqotida IT xizmatlari eksportida innovatsion moliyaviy instrumentlardan foydalanish, xususan, kripto-aktivlar va kraudfanding platformalarining roli o'rganiladi. Muallif zamonaviy to'lov tizimlari hamda transchegaraviy onlayn hisob-kitoblarni soddalashtirish yo'llarini tavsiflab, bu borada to'planayotgan xalqaro tajriba misolida O'zbekiston uchun xulosa va tavsiyalar beradi. Shuningdek, IT kompaniyalarining xorijdagi investorlardan jalb qiladigan mablag'larini sug'urta qilish mexanizmlarini rivojlantirish zarurligi qayd etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

IT xizmatlar eksportini rivojlantirish mamlakat iqtisodiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanib rivojlangan mamlakatlar tajribasi faqatgina importni jilovlamasdan IT eksport faoliyati samaradorligini oshirishni o'zida aks ettirmoqda.

Globalashuv jarayoni mamlakat iqtisodiyotini raqamlashtirish orqali yalpi ichki mahsulotini o'stirish imkoniyatlariga tezroq ega bo'lish omillarini yaratmoqda. Axborot texnologiyalari bilan bog'liq xizmatlarni eksport qilish amaliyoti yildan-yilga kengayib bormoqda. IT xizmatlarini tashkil etish ishlab chiqarishga nisbatan kamroq xarajat talab etishi va bu xizmatlarni internet tarmog'i orqali ham amalga oshirish mumkinligi kabi omillardan keng foydalangan mamlakatlarda IT xizmatlari orqali ish o'rinlari yaratilib yoshlarni bandligi ta'minlanmoqda.

Dunyodagi global muammolardan biri qashshoqlik hisoblanib so'nggi 20 yillikda qashshoqlikdan qutulish uchun ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu tadbirlardan biri kam xarajat evaziga ko'proq bo'sh ish o'rinlarini yaratish hisoblanadi. Aholini ish bilan ta'minlash uchun axborot texnologiyalari orqali xizmatlar yaratish va uni sotish so'nggi yillardagi trendga chiqqan mavzulardan biri hisoblanmoqda. Dunyo aholisini ko'payishi ularni bandligini ta'minlash masalasi katta muammolardan biri bo'lib, ayniqsa aholisi ko'p mamlakatlarda bu muammoni yechishni turli yo'llari qidirilmoqda va topilgan yechimlar amaliyotga joriy qilinmoqda.

Qashshoqlikdan qutulishni yengil yo'llaridan biri inson intellektini ishga tushirish va inson intellekti orqali yaratilgan xizmatlarni sotish orqali aholi daromadini oshirish hisoblanadi. AQSHdagi mashhur statista.com sayti ma'lumotlariga ko'ra 1990-yillardan 2022-yilgacha bo'lgan davrda qashshoqlikda yashayotgan dunyo aholisining ulushi kamaymoqda. Qashshoqlikni kamayishiga sabab bo'layotgan zamonaviy xizmatlardan biri bu IT xizmatlarini yaratishni takomillashtirish ekanligini, Nyukasl universitetining iqtisodchi olimi Janet A. Dzator o'zining "Rivojlanish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish: AKT qashshoqlikni kamaytirishga hissa qo'shadimi?" deb nomlangan maqolasida ilmiy jihatlarni asoslab bergan.²

Mamlakatlarda aholi bandligini ta'minlash va ularni daromadini oshirish bilan bog'liq chora-tadbirlardan biri mamlakatda ilm fanni rivojlantirish va axborot texnologiyalari orqali yaratiladigan mahsulot va xizmatlarni kengaytirish ekanligini Skandinaviya va jamiyat, iqtisodiyot va siyosat uchun global ma'lumotlarni qamrab oluvchi tadqiqot bo'yicha mutaxassis Einar X. Dyvik ham o'z tadqiqotlarida ta'kidlab o'tgan.³

So'nggi o'n yilliklarda butun dunyo bo'ylab iqtisodiy o'sish asosan texnologik jadallashuv, shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) mahsulotlari va xizmatlariga iste'molchilar talabining ortishi bilan bog'liq. Ushbu o'zgarishlar AKT xizmatlari eksportini jahon savdo tizimining birinchi qatoriga olib chiqdi. Biroq, AKT sohasida umumiy bandlik shunga o'xshash kengayishni ko'rsatmadi. Ushbu nosimmetriklikni qisman

2 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308596123000356#>

3 <https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment/3018/einar-h-dyvik>

AKTning har bir kichik sektorida ixtisoslashuvning intensiv ishlab chiqarishdan xizmatlarga yo'naltirilgan eksportga siljishi tufayli bandlikning turli tendensiyalari bilan izohlash mumkin.⁴

Maqolamizda O'zbekistonda IT xizmatlar eksportini amalga oshirayotgan korxonalarni moliyaviy ta'minotini tahlil qilish orqali ularni faoliyatini takomillashtirish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Tec-trucking MCHJ, Ershi Logistik MCHJ va Moon Trucking MCHJ larni IT xizmatlar ko'rsatishida ularni eksport faoliyatini davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash jarayonlarini yanada kengaytirish imkoniyatlarini tahlil qilamiz.

Ershi Logistik MCHJ 2021-yilda BPO (Business Process Outsourcing) yo'nalishida faoliyat olib borish maqsadida tashkil etilgan. Ershi Logistik MCHJ ning asosiy faoliyati axborot xizmatlarini eksport (outsourcing) qilish biznes-jarayonlarni outsourcing qilish hisoblanadi. Ershi Logistik MCHJ 2021—2024-yillarda IT xizmatlari uchun 2 529 455,36 AQSH dollari miqdorida tushum tushirgan ya'ni shuncha miqdorda xizmatlarni eksport qilgan. Ushbu yillarda QQS va foyda solig'idan 8 220 522 392,66 so'mlik imtiyozga ega bo'lgan. Ershi Logistik MCHJ 2021—2024-yillarda 15 160 334 218,09 so'm miqdoridagi mablag'larni ish haqi uchun xodimlarga ajratgan.

Moon Trucking MCHJ 2020-yilning ikkinchi yarim yilligidan boshlab IT xizmatlari eksporti bilan shug'ullana boshlagan bo'lib, 2020-yildan so'ng 2021- yilda 3 163 887 082,18 so'mlik QQS va foyda solig'i bo'yicha imtiyoz summasiga ega bo'lgan. Moon Trucking MCHJ eksport xizmatlarini tashkil qilish uchun 2020 – 2024-yillarda o'rtacha 55-60 ta bo'sh ish o'rinlarini yaratgan. Ushbu tadbirkorlik subyekti asosan AQSH ga IT xizmatlar eksportini internet jahon axborot tarmog'i orqali amalga oshirgan. O'zbekistonda bo'sh ish o'rinlarini yaratish hamda asosan yosh mutaxassislarni ishga jalb qilish asosida Moon Trucking MCHJ ning 2020—2024-yillardagi jami ish haqi fondi 13 410 018 422,05 so'mni tashkil etgan, albatta bunday salmoqli ish haqi fondini paydo bo'lishiga O'zbekistonda IT xizmatlar eksportini davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimining tashkil etilganligi asosiy sabablardan biri hisoblanadi.

Tec-trucking MCHJ 2020-yildan boshlab eksport xizmatlarini ko'rsata boshlagan bo'lib, ushbu korxonada 2020—2024-yillarda o'rtacha 45-50 nafar yoshlarni ish bilan ta'minlagan. Tec-trucking MCHJ IT park rezidenti bo'lgunga qadar daromad solig'i to'lovi bo'yicha imtiyozga ega bo'lmagan, 2022-yilning 4 choragidan boshlab IT park rezidenti bo'lgach daromad solig'i to'lovidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-iyundagi PF-5099-son⁵ Farmoniga asosan ozod etilgan.

Tec-trucking MCHJ 2022-2024-yillarda daromad solig'i to'lovidan jami 582 319 899,00 so'mlik imtiyozga ega bo'lgan ya'ni shuncha to'lovni to'lashdan ozod bo'lgan.

Yuqorida tahlil qilingan IT xizmatlari eksporti faoliyatini olib borayotgan korxonalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.06.2017 sanadagi PF-5099-son Farmoniga asosan IT park rezidenti maqomiga ega bo'lgach quyidagi moliyaviy qo'llab - quvvatlash imtiyozlaridan foydalanib kelmoqdalar:

Ishchi xodimlariga 7,5 foiz miqdordagi qat'iy belgilangan stavka bo'yicha jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i to'lamoqda.

Barcha turdagi soliqlar va davlat maqsadli jamg'armalariga majburiy ajratmalarni, shuningdek ijtimoiy soliqni to'lashdan ozod etilgan.

Belgilangan tartibda tasdiqlanadigan ro'yxatlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan, o'z ehtiyojlari uchun olib kirilayotgan uskunalar, butlovchi qismlar, detallar, uzellar, texnologik hujjatlar, dasturiy ta'minot vositalari uchun bojxona to'lovlari to'lashdan (bojxona yig'imlaridan tashqari) ozod etilgan.

O'zbekistonda so'nggi besh yillikda AKTdan foydalanishga asoslangan iqtisodiyotning yuqori texnologik tarmoqlarini shakllantirish va faol rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish, axborot texnologiyalari mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar va buyurtmachilariga qo'shimcha imtiyozlar va preferensiyalar berish hisobiga ushbu tarmoqda ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarishning integratsiyalashuvini yanada chuqurlashtirish, AKT mahsulotlari eksportini ko'paytirish, shuningdek mahalliy va xorijiy investitsiyalar jalb etilishini rag'batlantirishga qaratilgan keng faoliyat amalga oshirib kelinmoqda.⁶

Tec-trucking MCHJ da 2019-2024-yillarda ish haqi fondi va ishchilar soni mutanosib ravishda o'sib borganligini ko'rishimiz mumkin (1-rasm).

4 Ronen, Eyal, AKT xizmatlari eksporti va ishchi kuchiga talab: global istiqbol va Isroil misoli (2021-yil 24-fevral). O'zgaruvchan dunyo uchun ko'nikmalarni o'zgartirish: Evropa Ittifoqiga qo'shni mamlakatlarda malaka talabini tushunish. Evropa ta'lim jamg'armasi. ed. Fetsi A., Bardak U. va Rosso F., SSRNda mavjud: <https://ssrn.com/abstract=3791966> yoki <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3791966>

5 <https://lex.uz/docs/-3249651>

6 <https://lex.uz/docs/3249651>

1-rasm. Tec-trucking MCHJ da ish haqi fondi va ishchilar soni (2019–2024 yillar).⁷

Tec-trucking MCHJda 2019-yildan boshlab eksport xizmatlari ko'rsatilgan bo'lib 2020-yilda bu ko'rsatkich o'sa boshlagan va 2021-yilda ancha yuqorilab 446 813,17 AQSH dollari miqdorida internet jahon axborot tarmog'i orqali axborot xizmatlarini eksport (outsorsing) qilish (biznes-jarayonlarni outsorsing qilish) amalga oshirilgan. Shuningdek 2022-yilda Tec-trucking MCHJ tomonidan 538 571,57 AQSH dollari miqdorida internet jahon axborot tarmog'i orqali axborot xizmatlarini eksport (outsorsing) qilish (biznes-jarayonlarni outsorsing qilish) amalga oshirilishida mamlakatimizda IT xizmatlar eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari amalda o'z ifodasini ko'rsatayotganligini bildiradi.

Tec-trucking MCHJ 2022-yilning so'ngida IT park rezidenti maqomiga ega bo'lgan va ushbu yildan boshlab soliq imtiyozlari qo'llana boshlagan. Soliq imtiyozlari qo'llanishi oqibatida korxonani moliyaviy ko'rsatkichlari oshib borgan (2-rasm).

2-rasm. Tec-trucking MCHJ da ish haqi fondi (2019-2024-yillar).⁸

7 Tec-trucking MCHG ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi
 8 Tec-trucking MCHG ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Tec-trucking MCHJda 2019-2024-yillarda ish haqi fondi hajmi o'sish tendensiyasiga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin, albatta bu o'sishga ta'sir etuvchi omillardan biri IT outsorsing xizmati bo'yicha takliflarni kengayganligi va mamlakat tomonidan IT eksportini ko'rsatuvchi korxonalar moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlariga kiritilganligini aytishimiz mumkin. IT outsorsing xizmati bo'yicha takliflarni olish uchun tashqi bozorlarga kirib borishda IT park tomonidan tashkil etilgan chora-tadbirlar muhim sabab hisoblanadi. IT park tomonidan tashqi bozorlarga mahalliy IT korxonalarini eksportga chiqarishda marketing xizmatlari amalga oshirilmoqda.

Tec-trucking MCHJda 2023-yilda 4,2 milliard so'mlik ish haqi fondi shakllangan bo'lib bu o'tgan yillarga nisbatan ancha katta farq bilan ustunlikni ta'minlagan va 3 523 000 000,00 so'mlik sof foydaga erishishga sabab bo'lgan. Tec-trucking MCHJda 2024-yilda 8,3 milliard so'mlik ish haqi fondi shakllangan. Ushbu yilda korxonada 12,8 milliard so'mlik eksport xizmatlari amalga oshirilgan. Ushbu korxonada yillar davomida ish haqi fondi oshib borgan va eksport xizmatlari ko'rsatkichi ham mutanosib tarzda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan (3-rasm).

3-diagramma. Tec-trucking MCHJ da ishchilar soni (2019-2024-yillar).⁹

Yuqoridagi ilmiy maqolalar tahlilida aytib o'tganimizdek mamlakatni yalpi ichki mahsulotini o'sishiga va aholi bandligini ta'minlanishiga yangi faoliyat boshlayotgan kichik va o'rta korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish muhim ta'sir etadi. O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish aholi bandligini ta'minlash maqsadida IT texnologiyalardan keng foydalanuvchi tadbirkorlik subyektlarini tashkiliy va moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali aholi farovonlik indeksi oshadi hamda mamlakat eksport salohiyati kengayadi.

Tec-trucking MCHJda 2019–2024-yillarda ishchilar soni 33 nafardan 70 nafargacha o'sgan. Ishchilar soning o'sishi korxonada eksport xizmatlarini oshib borishi bilan bog'liq. Korxonada faoliyat yuritayotgan yosh ishchi xodimlarni ish haqi fondi ham o'sib borgan. Korxonada 2024-yilda 77 nafar yosh IT mutaxassislar asosan AQSH hududiga IT outsorsing xizmatlarini eksport qilishda faoliyat yuritib ushbu yilda korxonada 2,4 milliard so'mlik sof foyda ko'rgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

“O'zbekiston — 2030” strategiyasi doirasida Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan va amalga oshirilishi davom etayotgan, o'z ahamiyatini yo'qotmagan barcha maqsadlarga erishish va dolzarb vazifalar bajarilishini ta'minlash maqsadida yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish, ularning ilmiy faoliyatini rag'batlantirish, yoshlar o'rtasida IT sohasini yanada ommalashtirish hamda sohada xizmatlar eksportini oshirish, IT sohasida 300 ming nafar yoshlarni ish bilan ta'minlash asosiy strategik maqsadlar hisoblanadi.

Mamlakat iqtisodiyotining eksport salohiyatini kuchaytirish va uning tarkibida qo'shilgan qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlar ulushini keskin oshirish maqsadida raqamli texnologiyalarni rivojlantirgan holda mamlakatni mintaqaviy “IT-NUB”ga aylantirish uchun IT xizmatlar va dasturiy mahsulotlar eksporti hajmini 5 milliard dollarga yetkazish chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda.

⁹ Tec-trucking MCHG ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Yuqorida belgilangan strategik maqsadlarga erishish uchun quyidagi taklif va tavsiyalar amaliyotga qabul qilinsa sohadagi samaradorlik yanada oshishiga olib keladi:

IT xizmatlarni tezligini yanada oshirish uchun barcha hududlarda 5G texnologiyasini qo'llab-quvvatlash infratuzilmasini yaratish chora-tadbirlarini tashkil etishni tezlatish.

IT xizmatlari eksporti bilan shug'ullanayotgan barcha yirik, o'rta va kichik tadbirkorlik subyektlariga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.06.2017-yildagi "Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5099-son Farmonida belgilangan soliq imtiyozlaridan foydalanish imkonini berish.

IT xizmatlari eksporti bilan shug'ullanayotgan o'rta va kichik tadbirkorlik subyektlariga O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki qayta moliyalash stavkasidan oshmagan foizlarda eksport faoliyatini samarali tashkil etish uchun kreditlar ajratish amaliyotini joriy etish

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Muhammad, Ahmed, Kalwar. (2024). Impact of ICT on the Performance of Sustainable Logistics. DOI: 10.4995/jarte.2024.21122.
2. Gnanon, S.K. (2020). Services Export Diversification and Economic Growth.
3. Bhatnagar, B., Williams, A. C. (Eds.). (1992). Participatory Development and the World Bank: Potential Directions for Change. World Bank Publications, T. 183.
4. Karshiyev, Daniyar Eshpulatovich. (2021). "Eksportning iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sirini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish omillari xususida." *Science and Education*, 2(9), 406–416.
5. Ibdullayeva, M. (2024). "Banklarning tashqi savdoni kreditlash amaliyotini takomillashtirish imkoniyatlari." *Nashrlar*, 200–202.
6. Topildiyev, Soxibjon. (2023). "O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish." *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 1(7), 388–394.
7. Yusupov, A. (2022). "O'zbekistonda IT xizmatlar eksportining moliyaviy ta'minotini takomillashtirish masalalari." *Moliya va Investitsiya jurnali*, 4(10), 45–56.
8. Karimov, B. (2021). "IT sektorida eksportni rivojlantirish: nazariya va amaliyot." *Iqtisodiyot va ta'lim jurnali*, 7(2), 58–70.
9. Tursunov, M. (2023). "Raqamli texnologiyalar va xalqaro moliyaviy instrumentlardan foydalanish imkoniyatlari." *Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*, Toshkent, 112–118.
10. ScienceDirect maqola.
11. Statista Research Commitment.
12. Ronen, Eyal. (2021). "AKT xizmatlari eksporti va ishchi kuchiga talab: global istiqbol va Isroil misoli." *Yevropa ta'lim jamg'armasi*, Fetsi A., Bardak U., Rosso F. tomonidan tahrirlangan.
13. Petrakov, N. (2016). *О государственной поддержке российского экспорта*. Moskva: SYeMI RAN, 289s.
14. Ergasheva, K.I. (2022). "Transport logistika tizimining boshqaruv strukturasi takomillashtirish usullari." *Ekonomika i soqium*, №12(103)-1.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

